

Наталія Литвин

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ДО ОБСТАВИН ВСТАНОВЛЕННЯ ГОДИННИКА НА ВЕЖІ ОБОРОННИХ МУРІВ В ЛАВРСЬКОМУ НАСТОЯТЕЛЬСЬКОМУ САДУ

Історія годинників в монастирях несе в собі особливе смислове навантаження, оскільки час в монастирському просторі має сакральний вимір. Функціонально годинники структурували часовий простір монастирського життя означенням часу богослужінь.

Варто зауважити, що у XVIII–XIX ст. монастирські годинники мали і публічне значення. Так, за годинником на Великій лаврській дзвіниці кияни звіряли свої годинники аж до 1848 р., коли київський генерал-губернатор Д. Бібіков наказав звиряти міські годинники, в їх числі й лаврські, за астрономічними хронометрами. Контрольним став годинник, встановлений у майстерні університетського годинникового майстра.¹

Перша згадка про годинник на теренах Києво-Печерської лаври до сьогодні належить львівському купцю Мартину Груневегу, який відвідав Лавру в 1584 р. Йдеться про годинник на дерев'яній вежі поблизу Великої Богородичної церкви, про який Груневег відгукнувся, як про “диво в цій країні”².

Надалі історія годинників у Лаврі переривається і відроджується лише в 1744 р., коли було встановлено годинник роботи лаврського підданого жителя Печерського містечка Павла Чернявського (Дзигармейстера) на четвертому ярусі щойно зведеної Великої лаврської дзвіниці. Згаданий годинник зупинився через 14 років і в 1758 р. його замінили годинником роботи бердичівського годинникаря Адама Левинського (Летинського). В 1788 р. новий годинник на дзвіницю був виготовлений майстром Іваном Кобиліним. За деякий час годинник почав часто виходити з ладу. Відтак велися розмови про те, аби його замінити, втім аж у 1903 р. було встановлено годинник, виготовлений у фірмі Енодіна, який відліковує час у лаврській обителі понині.

Цю історичну послідовність зміни лаврських годинників на Великій лаврській дзвіниці, починаючи з 1744 р., урізноманітнює факт встановлення годинника на Південній вежі в Настоятельському саду, внаслідок чого за вежею закріпилась назва Годинникова.

В переважній більшості досліджень, в якій йдеться про Годинникову вежу, зазначають про встановлення на ній годинника на початку 1760-х рр. і цьому є підтвердження в архівних документах. Згідно з цими ж документами, за описом 1786 р. годинник “мав дзвін вагою понад 30 пудів (відбивав години), та п'ять малих дзвонів вагою 35, 30, 25, 20 та 15 фунтів”³. Годинник був виготовлений лаврським підданим Печерського містечка Дзигармейстером Павлом (Чернявським). Відомий також факт, що 1816 р. годинник з боєм було перенесено на Велику лаврську дзвіницю. Втім, деякі дослідники, не маючи документального підтвердження, висловлюють думку про те, що перший годинник було встановлено на вежі, щойно її побудували. Як відомо вежа була збудована в 1698–1701 рр., тож годинник Павла Чернявського міг бути одним із наступних.

Як до першого твердження, документально підтвердженого, так і до другого, нічим не підкріпленого, виникає однакове запитання, а саме: чим обумовлювалось встановлення годинника на Південній вежі оборонних мурів?

Південна вежа була побудована як частина бойового укріплення. Не виключено, що другий її ярус, як і другі яруси веж Кушника та Онуфрійської за небезпідставним припущенням дослідника В. Лук'янченка могли використовувати для розміщення караулу⁴.

¹ Хоменко К. В. Куранти Великої лаврської дзвіниці. *Лаврський альманах*. 1999. Вип. 2. С. 18–27.

² З подорожніх записок Мартина Груневега. Київ, 1982. С. 113–119.

³ Звід пам'яток історії та культури України: Енцикл. вид. / Гол. ред. В. Смолій. Київ, 2021. Кн. I, ч. 3. С. 1295.

⁴ Лук'янченко В. Деякі невідомі факти еволюції оборонних споруд Верхньої лаври. *Місто: історія, культура, суспільство*: Електронний ж-л. 2018. № 1 (5). С. 9–31.

Зважимо також на те, що на той час поблизу Успенського собору була дерев'яна вежа-дзвіниця, на якій і мав би бути на той час годинник. Ще один годинник на щойно побудованій оборонній вежі на той час не мав жодного сенсу.

Втім потреба встановлення на Південній вежі годинника в 1760-ті рр., якщо був годинник на Великій лаврській дзвіниці, теж малозрозуміла. Тому заслуговують на увагу обставини, за яких ця подія трапилась. В лаврському архіві збереглися документи, що проливають світло на те, яким чином не в 1764 р., як прийнято вважати, а в 1763 р. на Південній вежі було встановлено годинник.

Історія встановлення годинника на Південній вежі, згідно з документами лаврського архіву, розгорталася наступним чином. За свідченням священника Васильківської церкви Св. Антонія та Феодосія, наданого ним до Духовного собору 31 січня 1764 р., архімандрит Лука (Білоусович) замовив Дзигармейстеру Павлу Чернявському зробити годинник з боєм з п'ятьма дзвонами восени 1760 р. Щодо обставин цього замовлення, при яких він особисто був присутній, обіймаючи на той час посаду писаря при архімандритській келії, відгукується так: "...коли дерев'яних справ майстер Марко закінчив облаштування вежі в заупокоєвому задвірку, то покликали Дзигармейстера (Чернявського) до покійного о. Архімандрита для покриття тієї вежі бляхою. І тоді, між іншим, покійний о. Архімандрит, дивлячись на вежу сказав: хочеться мені, щоб на цій вежі добротний годинник з курантами був, тільки ж не хочеться поляка пройдисвіта Адама (Левинського) зачіпати, а Павло Дзигармейстер тоді ж і сказав: я від Адама можу краще зробити, та у мене й заготовки частково є. Покійний за ті слова вхопившись, мовив: вельми, брате, добре, так дороби ти їх: коли будуть хороші, то й гроші дам тобі хороші; тоді так і погодились"¹.

Таким чином, угода про виготовлення годинника на вежу в Покоєвому саду була укладена. Письмово вона не була оформлена. Якщо взяти до уваги подальші свідчення Васильківського священника, то архімандрит Лука користувався усними домовленостями в багатьох справах, а примітки про виплачені майстрам гроші за ту чи іншу роботу, робив "в календарі на чистих аркушах"².

Наведені свідчення були потрібні наступнику архімандрита Луки Зосими (Валкевичу). Саме до нього в 1762 р. звернувся годинникар Павло, оскільки за його словами із обіцяних йому 150 руб. він отримав лише 50, та й годинник мав би бути в належному йому місці, тобто в Лаврі. Сталося так, що на час смерті архімандрита Луки в квітні 1761 р., робота над годинником не була завершена. Про те, аби годинник був прийнятий до Лаври, а йому було виплачено обіцяні гроші, Чернявський в жовтні 1761 р. звертався до лаврського намісника Никифора, але відповіді не отримав.

Архімандрит Зосима у відповідь на клопотання Павла Чернявського прийняв рішення "аби годинник був встановлений на вказане покійним о. Архімандритом Лукою місце; а після встановлення й апробації його, будуть виплачені гроші"³. За свідченням Павла Чернявського, він особисто встановив годинник на Покоєвій вежі в 1763 р., однак станом на липень 1764 р., хоча годинник справно працював, грошей не отримав. На його чергове прохання про виплату грошей за виготовлений і вже встановлений на Покоєвій вежі годинник, в 1764 р. канцелярія Духовного собору почала збирати свідчення тих, хто так чи інакше був обізнаний зі справою, аби переконатись в правдивості слів Павла Чернявського. Очевидно, справа закінчилась задоволенням прохання майстра, оскільки в 1766 р. він лагодив годинник на Лаврській дзвіниці і його запит щодо оплати матеріалів та праці його власної та найнятих ним слюсарів, був без зволікань задоволений згідно з резолюцією архімандрита Зосими⁴.

Постійний особистий нагляд за чіткою і безупинною роботою годинників в Лаврі, а з 1763 р. їх було, як відомо, два – на Великій дзвіниці та Покоєвій вежі – було покладено на о.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг, спр. 228, арк. 63в.

² Там само.

³ Там само, арк. 19.

⁴ Там само, арк. 28.

еклесіарха. Відповідно він мав дбати і про умови утримування годинникаря та послушника при ньому. В 1770-ті рр. за лаврськими годинниками доглядали слюсар мешканець хутору Хотів Антон Коломійченко з послушником. За виконання такої роботи вони отримували одяг та звичайні для послушників їстівні порції¹.

На початку 1780-х рр. цю роботу виконували годинникар монах Агапіт з послушником. Документи лаврського архіву, датовані 1784 р., дають змогу зауважити на зміну деяких умов утримання лаврських годинникарів. На прохання тодішнього епископа соборного старця ієромонаха Іоанафана за резолюцією архімандрита Зосими, як і раніше, грошовому шафарю був зроблений припис "...монаху Агапіту і послушнику, що допомагає йому, видавати потрібний одяг, кожухи, на свити по 90 коп., на сорочки полотна по 24 аршина, на чоботи і на пришити ременю, шапки, пояси та рукавиці"². Щодо кожухів зазначалось, що годинникарю видавати новий кожух на 2 роки, а послушнику щороку ношений.

Якщо ситуація з одягом для годинникарів та їх помічників залишилась в цілому на той час сталою, то ситуація з харчами для них в 1784 р. зазнала змін.

За резолюцією архімандрита Зосими, палатному ієромонаху Герману було приписано видавати монаху Агапіту, зважаючи і на послушника при ньому, порції з Палати. Зокрема по 4 кварта олії в місяці посту і по 2 кварта в звичайні. Отець палатний звернувся до архімандрита за роз'ясненням з цього приводу, нагадуючи про діючий розпорядок, згідно з яким по 4 кварта олії в пісні місяці, а по дві кварта в звичайні належить видавати тільки "отцям соборним не присутнім в Духовному соборі, присутнім по 5 кварт, а напівсоборним по 2 кварта (при яких і послушники є). На іншу рядову братію, до якої і монах Агапіт належить, місячної дачі не передбачено, а належна порція, за діючим приписом без щонайменшої зміни, щоденно відпускається в трапезу, якою і він Агапіт так само, як і інша братія в трапезі спільно з братією або, взявши в келію, може користуватися"³.

Наостанок в рапорті о. палатний просив у архімандрита додаткового роз'яснення щодо видачі годинникарю Агапіту та його помічнику порцій з Палати.

Резолюція архімандрита Зосими, хоча далеко не лаконічна, заслуговує аби навести її в повному обсязі, оскільки в ній архімандрит вказує на важливість та особливості роботи лаврського годинникаря, радикально відхиляючи пояснення палатного, як людини, яка, як не прикро, не зважає на очевидне. Тож дослівно: "...оскільки пояснення ...рапорті палатного ієромонаха Германа вкрай непутяще і по козлячому розуму вчинено, беручи до уваги те, що труд монаха Агапіта полягає в тому, аби не тільки здійснювати нагляд за годинниками на Великій лаврській дзвіниці і на огорожі, але у випадках поломки їх, своїми силами їх ремонтувати, а під час таких ремонтів він відлучається і не встигає в трапезу, тому що ремонт їх (годинників) буває в ковальні, яка знаходиться поза межами Лаври [на Затонському подвір'ї – Н. Л.], крім того його долучають до покриття братерських та інших келій залізною бляхою, тож труди його заслуговують на повагу. Тому найсуворіше приписати ордером... монаху Агапіту разом з послушником на місяць в пісні дні по 4 кварта, а в скоромні по 2 кварта олії, та інших припасів видавати"⁴.

З цієї резолюції архімандрита Зосими можна судити про досить велику завантаженість лаврських годинникарів, а також про те, що їх роботу особливо цінували. Справність лаврських годинників, крім внутрішнього богослужбового значення, як зазначено вище, сприяла також іміджу Лаври, за годинником якої звіряли свої годинники кияни.

Головним був годинник на Великій лаврській дзвіниці. Втім він часто виходив з ладу, тож в 1816 р. на дзвіниці також встановили годинник з Покоєвої вежі, ймовірно для підстрахування.

В 1848 р. годинники в Києві почали звіряти по університетському, тож відповідальність лаврських властей за безперебійну та точну роботу лаврського годинника дещо послабилась.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 525, арк. 2–3зв.

² Там само, арк. 6зв.–7.

³ Там само, арк. 10, 10зв.

⁴ Там само, арк. 10–11зв.

В тому ж році митрополит Філарет (Амфітеатров), всіляко сприяючи утвердженню в Голосіївській пустині братського богослужіння, зокрема спільної трапези та чину Панагії, зробив низку приписів лаврським економому та келарю щодо передачі з Лаври до Голосіївської пустині різноманітного посуду, скатертин, витиральників, а також “Панагиря, Чаші для трисвятого, корця з тарілочкою, рукописної книги з тропорями і чиноположенням”¹.

Якщо чогось не було в Лаврі в наявності, воно мало бути виготовлено для потреб Голосіївської пустині.

Тоді ж, в червні 1848 р., лаврський єпископ Мелетій отримав від Духовного собору припис “наказати годинниковому майстру Роману Лазебнікову оглянути Голосіївську дзвіницю на предмет того, чи можна розмістити на ній менший годинник, із тих, що на Великій дзвіниці”².

Йшлося про годинник Павла Чернявського, що раніше був на Годинниковій вежі. Влітку того ж року годинник, виготовлений Павлом Чернявським, як свідчать архівні джерела, було встановлено на дзвіниці Голосіївської пустині.

Осмислюючи дані, вперше наведених архівних документів, маємо змогу датувати встановлення годинника на Покоєвій вежі 1763 р.

Якщо зважити, на ситуацію, що спонукала архімандрита Луку замовити годинник на Південну вежу, не можна ігнорувати питання, чи могло бажання архімандрита Луки встановити на щойно відремонтованій башті годинник виникнути нізвідки? Так би мовити спонтанно. Навряд чи. Ймовірно, споглядаючи відремонтовану башту, він відчував, що для завершеності відновлення башти не вистачає годинника, який на ній колись був. Але коли?

Найімовірніше після пожежі 1718 р., коли згоріла лаврська дерев’яна дзвіниця. Саме тоді і міг з’явитися на досить високій (23,3 м) вежі годинник. Цьому сприяло і розташування вежі: поблизу Успенського собору та Трапези.

Подібний розвиток подій міг спонукати архімандрита Луку забажати аби на Покоєвій вежі був годинник з боєм, адже практичної потреби в такому годиннику на той час Лавра не мала. На Великій дзвіниці в 1758 р. було встановлено новий годинник, виготовлений Адамом Левинським.

Звісно, це лише припущення, яке ще належить підтвердити або спростувати.

Певна іронія полягає в тому, що якби на відремонтовану вежу, в описаний Васильківським священником момент, дивився архімандрит Зосима, за розпорядженням якого там було встановлено годинник, замовлений його попередником архімандритом Лукою, годинник на Покоєвій вежі навряд чи з’явився б. Архімандрит Зосима жодним чином не схильний був до емоційно-ностальгічних поривів. Втім, не виконати волю свого попередника, покійного на той архімандрита Луки, він не міг.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1813, арк. 14–14зв.; 16–16зв.; 21–21зв.

² Там само, арк. 17.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії ХІХ століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку ХХ ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025